

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

bijlage bij no. 11 18. jaargang december 1941

INHOUD VAN DE BIJLAGE:

Examenvraagstukken

Uitwerking van een vraagstuk opgegeven op het examen inrichtingsleer N.I.v.A. 1941 (kunstwolfabriek) blz. 62
door W. WESTRA

Examenopgaven

Nederlandsche Economische Hoogeschool; tentamen accountancy September 1941 blz. 65

Katholieke Economische Hoogeschool; schriftelijk tentamen contrôleleer November 1941 blz. 68